

Descubriendo la Escuela Nueva

Autores:

María Navarro-Granados
Francisco José Borge-Morón
Cristina Cruz-González
Verónica Cobano-Delgado Palma

**Encontrarás todas las
instrucciones en el Anexo 1**

Anexo 1 Reglas del juego

Avanza por el tablero respondiendo preguntas correctamente y sé el primero en llegar a la casilla final, convirtiéndote en un experto del movimiento de la Escuela Nueva.

¿Qué necesitas para jugar?

- Un tablero de juego.
- Un dado.
- Fichas (una para cada jugador).
- Tarjetas con preguntas y respuestas sobre María Montessori.

Instrucciones:

- Coloca el tablero en el centro.
- Toma una ficha cada uno y colóquenla en la casilla de inicio.
- Mezcla las tarjetas de preguntas y colóquenlas boca abajo.
- Lanza el dado por turnos.
- Cada vez que caigas en una casilla, responde una pregunta que otro jugador leerá en voz alta.
- Si respondes correctamente, te quedas en la casilla. Si fallas, retrocedes una casilla.

Casillas especiales:

- Avanza: Salta 2 casillas adelante.
- Retrocede: Retrocede 2 casillas.

Límite de tiempo:

- Tienes 30 segundos para responder cada pregunta.

Gana el juego:

- El primero en llegar a la casilla final con una respuesta correcta será el ganador.

Reglas importantes:

- Si dos jugadores llegan a la misma casilla, ¡no pasa nada! Ambos siguen jugando en su turno.
- En caso de empate en la casilla final, deberán responder una pregunta extra para decidir al ganador.

PREGUNTAS

1. ¿En qué siglo surgió el movimiento de la Escuela Nueva?
2. ¿Qué otro nombre recibe este movimiento pedagógico?
3. ¿Cuál es el principio clave de la Escuela Nueva sobre el aprendizaje?
4. ¿Quién es considerado uno de los principales impulsores del movimiento?
5. ¿Qué papel tiene el alumno en el enfoque de la Escuela Nueva?
6. ¿Qué método fomenta más este movimiento: memorización o experimentación?
7. ¿Qué valor central promueve la Escuela Nueva en la educación?
8. ¿Cuál es el lema más conocido de este movimiento?
9. ¿Qué importancia tiene el juego en la Escuela Nueva?
10. ¿Qué relación establece la Escuela Nueva entre educación y sociedad?
11. ¿Qué lugar ocupa el maestro en este modelo pedagógico?
12. ¿Qué importancia se da a las emociones en el aprendizaje dentro de la Escuela Nueva?
13. ¿Qué tipo de ambientes de aprendizaje se consideran ideales?
14. ¿Cómo se promueve la creatividad en este enfoque?
15. ¿Qué relación tiene la Escuela Nueva con la educación progresista?
16. ¿Qué autores famosos contribuyeron a este movimiento?
17. ¿Qué opina la Escuela Nueva sobre la evaluación tradicional?
18. ¿Qué significa "educación activa" en este contexto?
19. ¿En qué país tuvo gran influencia el movimiento de la Escuela Nueva?
20. ¿Qué papel juega la cooperación en este enfoque educativo?
21. ¿Qué importancia tiene la curiosidad en la pedagogía de la Escuela Nueva?
22. ¿Cómo se enfoca la enseñanza de valores en la Escuela Nueva?
23. ¿Qué impacto tuvo este movimiento en la educación moderna?

RESPUESTAS

1. Surgió en el siglo XIX.
2. También se le conoce como educación progresista.
3. El aprendizaje debe ser activo y centrado en el alumno.
4. John Dewey es uno de los principales impulsores del movimiento.
5. El alumno es el protagonista del proceso de aprendizaje.
6. Se fomenta la experimentación en lugar de la memorización.
7. Promueve el valor de la autonomía en los estudiantes.
8. "Aprender haciendo" es uno de sus lemas más conocidos.
9. El juego es una herramienta fundamental para el aprendizaje.
10. La educación debe adaptarse a las necesidades de la sociedad.
11. El maestro actúa como guía y facilitador.
12. Se considera que las emociones son esenciales para un aprendizaje significativo.
13. Los ambientes deben ser flexibles, abiertos y motivadores.
14. Se estimula la creatividad mediante actividades prácticas e innovadoras.
15. La Escuela Nueva es una base importante de la educación progresista.
16. Maria Montessori, Rudolf Steiner y Ovide Decroly son algunos de los autores asociados.
17. Critica la evaluación tradicional y propone métodos más integrales.
18. La "educación activa" implica participación directa del alumno en su aprendizaje.
19. Tuvo gran influencia en Estados Unidos.
20. La cooperación entre alumnos es clave en este modelo.
21. La curiosidad se considera el motor principal del aprendizaje.
22. Los valores se enseñan mediante experiencias prácticas y reflexivas.
23. Este movimiento transformó la forma de entender la enseñanza en todo el mundo.